

**MA'RIFAT VA UYG'ONISH G'OYLARI SINTEZI:
ISMOIL GASPIRALI G'OYALARINING TURKISTON TAFAKKURIDAGI
AKS-SADOSI**

Azizqulov Akram Abduraxmonovich,

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida mudiri, dotsent,
falsafa fanlari nomzodi

E-mail: akramproton@gmail.com

Annotasiya: Mazkur maqolada Ismoil Gaspiralining Turkiston jadidchilik harakati shakllanishi va rivojlanishidagi ma'naviy hamda mafkuraviy o'rni tahlil etiladi. Unda uning ma'rifat, matbuot, ta'lim va ijtimoiy ongning yangilash borasidagi qarashlari Turkiston jadidlari faoliyati bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilinadi.

Maqolada Ismoil Gaspiralining g'oyalari jamiyatni ma'naviy yangilanish sari yetaklagan falsafiy-ideologik omil sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: Ismoil Gaspirali, jadidchilik harakati, Turkiston, ma'naviy uyg'onish, ma'rifatparvarlik, milliy o'zlik, tafakkur erkinligi, mafkuraviy poydevor, matbuot, ta'lim islohoti, ma'rifat falsafasi.

Аннотация: В данной статье анализируется духовная и идеологическая роль Исмаила Гаспринского в формировании и развитии джадидского движения в Туркестане. В ней рассматриваются его взгляды на просвещение, прессу, образование и обновление общественного сознания в неразрывной связи с деятельностью туркестанских джадидов. В статье идеи Исмаила Гаспринского оцениваются как философско-идеологический фактор, направивший общество к духовному обновлению.

Ключевые слова: Исмаил Гаспринский, джадидское движение, Туркестан, духовное пробуждение, просветительство, национальная идентичность, свобода мышления, идеологический фундамент, пресса, реформа образования, философия просвещения.

Abstract: This article analyzes Ismail Gasprali's spiritual and ideological role in the formation and development of the Jadid movement in Turkestan. His views on enlightenment, the press, education, and the renewal of social consciousness are examined in close connection with the activities of the Turkestan Jadids. The article assesses Ismail Gasprali's ideas as a philosophical and ideological factor that guided society towards spiritual renewal.

Keywords: Ismail Gasprali, Jadid movement, Turkestan, spiritual awakening, enlightenment, national identity, freedom of thought, ideological foundation, press, education reform, philosophy of enlightenment.

Markaziy Osiyo xalqlari ijtimoiy taraqqiyotida jadidchilik harakati muhim ahamiyat kasb etadi. Ruslar mustamlakasiga aylangan o'lkalari mafkurasida milliy ozodlik g'oyasi yetakchi mavqeiga ega edi. Milliy ozodlikni qo'lga kiritish uchun Turkistonda ko'plab qo'zgonlar va isyonlar bo'lib o'tadi. Ma'rifatparvar ziyolilar Turkiston xalqlarini milliy ozodlikni qo'lga kiritishda jadidchilik harakati muhim ahamiyat kasb etishini yaxshi bilar edilar. O'rta asr an'analari ta'sirida saqlanib qolgan eskicha ta'lim tizimini isloh etish zarurligini payqagan o'lkalari ziyoliylari yangi usuldagi ta'lim tizimini targ'iboti - jadidchilik harakatini keng quloq yozishiga va ommalashiga asosiy e'tiborni qaratadilar.

Markaziy Osiyoda jadidchilik harakatini vujudga kelishida qardosh millat vakili Ismoil Gasprialning xizmati kattadir. Musulmon turkiy xalqlarining buyuk ma'rifatparvari Ismoil Gasprali dastlab 1893-yilda Turkistonga keladi va yangi usuldagi maorif tizimini keng targ'ib etadi. Uning bu tashrifi Turkistonda jadidchilik harakatini shakllanishi va rivojlanishida yaqindan yordam beradi. Ikkinchi marta 1908 yilda Turkistonga kelar ekan, Buxoro va Samarqand shaharlarida bo'lib, Maxmudxo'ja Behbudiy, Ajziy, Shukuriy kabi Turkiston jadidchilari bilan suhbatda bo'ladi. Buxoroda amir bilan uchrashadi va uni jadid maktabini ochishga ko'ndiradi. Ismoil Gaspirinskiyning Turkistondagi faoliyati xususida Sadridin Ayniy ham alohida ta'kidlab o'tadi [1].

Ismoil Gasprali Turkistonga safari davomida, bu o'lkaning ijtimoiy-siyosiy muammolari, madaniy hayoti va milliy tafakkur darajasi bilan yaqindan tanishadi. U xalq hayotidagi ma'naviy to'siqlarni, jaholat va ijtimoiy tanazzulni chuqur angelaydi hamda bunday holatni ma'rifat yetishmasligining oqibati sifatida talqin etadi. "I. Gasprinskiy Turkistonga qilgan safari taassurotlari asosida gazetada turkum maqolalar e'lon qildi. Uning, chunonchi, «Buxoro va Boqchasaroy», «Boqchasaroydan Toshkentga sayohat», «Marg'inoniy Burhoniddin. Olim, «Hidoya» («Shariat») kitobining muallifi» (so'nggi maqola gazetaning to'rt sonida bosilgan) maqolalari Turkiston ziyolilari tomonidan qizg'in kutib olindi. Ammo «Tarjimon»ning Turkiston uchun ahamiyati, birinchi navbatda, mahalliy yoshlarda milliy uyg'onish ruhini tarbiyalagani, ularni ma'rifat va madaniyatning yangi marralariga yetaklaganidir» [2;17].

I. Gasprali nazarida Turkiston xalqlari tarixiy jihatdan boy madaniy meros sohibi bo'lsa-da, bu meros zamonaviy tafakkur va ta'lim orqali qayta yangilanishga muhtoj

edi. Shu bois u “millatni qutqarishning yo‘li — ma’rifatdadir” degan g‘oyani ilgari suradi. U Turkistonda kuzatgan voqelikni falsafiy asosda baholab, milliy uyg‘onishning manbai sifatida tafakkur erkinligi, ilmiy bilim va ma’naviy yangilanishni ilgari suradi. Bu borada turkistonlik zamondoshlaridan Mahmudxo‘ja Behbudiyning «Quddusi sharif yo‘lida. Ismoilbek hazratlari», Siddiqiy-Ajziyning «Tashakkur va rijo», Abdulla Avloniyning «Adibi shahir Ismoilbek ruhina», Sadridin Ayniyning «Buyuk bobomizning musibatila parishon o‘lan xotirdan bir necha parishon she‘rlar», Hamza Hakimzoda Niyoziyning «Yavmul-vafot» marsiyasi Tavalloning «Tarjimon» gazitasin noshir va muharriri murafahiy Ismoilbek Gaspirali janoblarning tarix-vafoti «Yig‘la, millat qon to‘kub, aylab navolar yig‘lagil...» kabi maqola va she‘rlarida Ismoli Gaspiralinig inson tafakkurining uyg‘onishi, erkin fikr va milliy o‘zlikning shakllanishi masalalari falsafiy-gnoseologik nuqtai nazardan ifoda etiladi.

Ismoil Gaspirali ilgari surgan “til, fikr, ish birligi” tamoyili Turkiston xalqlarining ma’naviy uyg‘onish konsepsiyasiga falsafiy mazmun bag‘ishladi. Ushbu tamoyil xalq tafakkurining uyg‘onishida, milliy o‘zlikni anglash va birlik g‘oyasini shakllantirishda, shuningdek, ma’rifatni ijtimoiy taraqqiyotning bosh mezon sifatida anglashda g‘oyaviy asos vazifasini bajardi. Bu g‘oya orqali Gaspirali milliy birlikni faqat siyosiy emas, balki ma’naviy-axloqiy hodisa sifatida talqin etib, inson tafakkurining ozodligi va jamiyat birdamligini bir butun jarayon sifatida ko‘rsatdi.

Ismoil Gaspiralinig ma’rifatparvarlik g‘oyalari Turkistondagi erksevar ziyoliylar tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi, balki amir va xonlar tomidan ham e’tibor va e’tirofga sazovar bo‘ldi. Jumladan; “Chor hukumati I.Gasprinskiyning izzat-hurmatini Turkistonda sira pasaytira olmadi. Uning ma’rifatparvarlik g‘oyalari Turkistonning barcha taraqqiyparvar ziyolilari bilan bir qatorda Buxoro amiri va Xiva xoni tomonidan ham yuksak baholandi. Buxoro amiri Abdulahadxon (1885 — 1910) Boqchasaroyda bo‘lgan chog‘ida (1893) I.Gasprinskiy bilan uchrashib, uni III darajali «Nishoni naugi yulduzi Buxoriy sharif» oltin ordenibilan, oilasini hamda gazeta xodimlarini ehson bilan mukofotladi. Xiva xoni Muhammad Rahimxonning esa (1896) o‘z vakili orkali Boqchasaroyga qimmatli sovg‘alar yuborib, Ismoilbekka tashakkur bildirgani ma’lum” [3;36-37].

Ismoil Gaspirali va Turkiston jadidlari o‘rtasidagi g‘oyaviy hamkorlik jarayoni millatning o‘zlikni anglash va ma’naviy mustaqillikka intilish yo‘lidagi tarixiy hodisa sifatida talqin etiladi. XIX asr oxiri — XX asr boshlarida o‘zbek maktablarida ta’lim tizimining isloh etilishi, shuningdek, o‘zbek milliy matbuotining paydo bo‘lishi Ismoil Gaspirali nomi bilan bog‘liq ekanligi uqtirish mumkin. Bundan tashqari kitobda Turkiston jadidchilarining Ismoil Gaspirali haqidagi mulohaza va xotiralar yoritilgan.

Masalan, Ismoil Gaspiralining ilmiy ijodiy faoliyati va Turkistondagi jadidchilikning rivojlanishidagi o'rnini Zaynobiddin Abdurashidov tomonidan keng tadqiq etildi [4]. Xususan, Z. Abdurashidovning tadqiqotlarida ta'kidlaganidek, "I. Gasprinskiyning hayoti va sarmazmun faoliyatini Turkistonsiz, uning tarixi va taqdiri haqidagi o'ylarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ulug' mutafakkir Turkiston xalqlarining boy ma'naviy merosini Rusiya musulmonlari orasidagi yangilanish va islohotchilik harakatlari uchun ma'naviy omil deb biladi. Ayni paytda, butun vujudi bilan Turkiston uchun ham najot yo'lini izlaydi va buni yangilanishda, islohotda ko'radi. Shu sababli bu fikr-qarashlar Turkistonda akssado topdigina emas, turkistonlik taraqqiyparvar ziyolilar uchun dasturulamal vazifasini bajardi" [5;11].

Xulosa qilib aytganda, Ismoil Gaspirali Turkiston o'lkasida jadidchilik harakatining nafaqat tashabbuskorlaridan, balki uning ma'naviy va intellektual yo'nalishini belgilab bergan rahnamolaridan biri sifatida maydonga chiqdi. U jadidchilik g'oyalarini nazariy darajada asoslabgina qolmay, ularni amaliy hayotga tatbiq etish orqali xalq tafakkurida yangi ma'naviy uyg'onish bosqichini boshlab berdi. Ismoil Gaspirali faoliyati mohiyat e'tibori bilan inson tafakkurining ozodligi, millatning o'zligini anglash va ma'rifat orqali erkin jamiyat qurish g'oyalariga tayanadi. Shu bois u Turkiston xalqlari tarixida nafaqat ma'rifatparvar, balki milliy uyg'onish falsafasining asoschilaridan biri sifatida e'zozlanadi.

REFERENCES

1. Шерали Турдиев. Исмоил Гаспринский и Средняя Азия & Юрий Османов. Просветитель Востока И. Гаспринский // <https://greylib.align.ru/1251/sherali-turdiev-ismoil-gasprinskij-i-srednyaya-aziya-yurij-osmanov-prosvetitel-vostoka-i-gasprinskij.html>
2. Каримов Н. Туркий дунё юлдузи // Тўплам: Исмоил Гаспринский ва Туркистон. // Масъул муҳаррир Наим Каримов. — Т.: Шарқ, 2005. - Б.17.
3. Аҳмедов С. Тарихий ҳақиқат (Исмоил Гаспринский ва Туркистон). Тўплам: Исмоил Гаспринский ва Туркистон. // Масъул муҳаррир Наим Каримов. — Т.: Шарқ, 2005. —б.36-37.
4. Abdrashidov Z. *Ismoil Gasprinskiy. Farog'at o'lkasi*. Toshkent: Muharrir, 96 bet.(2013), "Исмаил Гаспринский и Туркестан в начале XX века: связи-отношения-влияние". Toshkent: Akademnashr. 384 bet.(2011):
5. Абдирашидов З. Исмоил Гаспринский ва Туркистонда жадиличилик. — Тошкент, 2008. —Б.11.

6. Азизкулов А. Роль Исмаила Гаспринского в формировании джадидского движения в Туркестане // IV Бахчисарайские научные чтения памяти И. Гаспринского «Исмаил Гаспринский и мусульманский мир России», 11 сентября 2019 г. – Бахчисарай, 2014. – С.117–118.